

Мундарижа

Мутахассис минбари	
Баҳодир ҲАСАНОВ. Кимё саноати корхоналарида мажбуриятлар ва қарзлар таҳлили усулларини такомиллаштириш	3
Таҳлил ва таққос	
Анвар АВЛОКУЛОВ. Бухгалтерия ҳисобининг турли моделларида фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисобот кўрсаткичларининг шаклланиш хусусиятлари	6
Амалиёт	
Саида АБДУРАҲИМОВА. Макроиктисодий жараёнларда инвестицияларни тартибга солишнинг хориж тажрибаси	9
Иқтисодиёт	
Тимур НУРЫМБЕТОВ. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш кўрсаткичлари	13
Назарий мушоҳада	
Гулсала МАДРАХИМОВА. Саноат корхоналарида ресурслар салоҳиятини иқтисодий баҳолашнинг назарий асослари	17
Янгича ёндашувлар	
Зухра ОТАҚҲУЗИЕВА. Рақамли иқтисодиётни ривожлантиришга илмий-назарий қарашлар	21
Бозор тамойиллари	
Диёр ХОЛМАМАТОВ. Улгуржи савдони ривожлантириш билан боғлиқ долзарб масалалар	25
Таҳлил ва таққос	
Дилдора МИРДЖАЛИЛОВА, Нилуфар АҲМЕДОВА, Зухра МАДИЕВА. Тижорат кўчмас мулк объектларини бошқариш бўйича хизматлар бозорининг ҳолати ва ривожланишининг асосий тенденциялари	29
Тадбиркорлик	
Содиқ НИЁЗОВ, Рисолат ИСЛОМОВА. Экологик туризм маршрутларида гастрономия муаммоларини ҳал этиш йўллари	33
Самарадорлик	
Хусниддин САЙДАҚБАРОВ. “Сувтаъминоти” корхоналарининг харажатларини ҳисобга олиш ва таннархни ҳисоблаш жараёнининг усулбий асослари	37
Бошқарув	
Муборак РАЙМОВА. Туризм соҳасида маркетинг самарадорлигини ошириш йўллари	42
Тажриба	
Музаффар МАРДАНОВ. Харажатлар ички аудитини ўтказиш жараёнида таҳлилий амаллардан фойдаланиш	46
Амалиёт	
Бахтиёржон ХУДАЙБЕРДИЕВ. Хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий ҳолати таҳлилининг такомиллаштиришнинг услубий жиҳатлари	49
Маркетинг	
Азизжон БОБОЖОНОВ. Ахборот маҳсулотлари ва хизматлари бозорида мижозлар билан ўзаро муносабатларни ташкил этишнинг маркетинг экотизимини шакллантириш	52
Тадиқот	
Ойбек САХИБОВ. Профессional таълим тизими ва уни молиялаштиришнинг айрим масалалари	56
Назорат	
Акмал ҲАКИМОВ. Ички аудит ва унинг сифатини ошириш йўллари	59

Бошқарув ва самарадорлик	
Фотима УМИДОВА. Тўқимачилик ва тикув-трикотаж маҳсулотлари ишлаб чиқариш корхоналарида маркетингнинг такомиллаштириш	63
Жамият	
Қадир ИЗИМБЕТОВ. Қорақалпоғистон Республикаси демографик жараёнларнинг таркибий ва динамик таҳлили	67
Нуктан назар	
Нурило АБЛАЗОВ. Қурилиш корхоналарида товар-моддий захиралар ҳисобини юретишда табиий камайиш меъёрларини қўллаш	70
Молия	
Айтбай МАДРЕИМОВ, Анвар ИБРАГИМОВ. Маҳаллий бюджет даромадларини шаклланишининг хориж тажрибаси	74
Банк	
Дилора АБДУРАХИМОВА. Инновацион банк маҳсулотлари бозорларининг иқтисодиёт реал сектори билан боғлиқлиқдаги фойдали	78
Иқтисодиёт	
Джамшид ХАМРАЕВ. Темир йўл транспортда маҳаллийлаштиришни молиялаштиришга таъсир этувчи омиллар ҳолати таҳлили	83
Капитал	
Гузаль АЛИМОВА. Интеллектуальный капитал: понятие, сущность и развитие	86
Анализ	
Файёза БАЗАРОВА. Структурные особенности государственного бюджета Узбекистана	91
Общество	
Нодирбек ТУЛА. Оптимизация методологии переписи населения в условиях Узбекистана на основе пробной переписи	94
Финансы	
Феруза БЕКБАЕВА. Анализ важнейших показателей финансового состояния акционерных обществ (на примере АО «Maxsuselektrtarmoqqurilish»)	99
Тема дня	
Оттабек ДЖУРАБАЕВ. Операционная стратегия и устойчивое конкурентное преимущество в производстве экспортноориентированной продукции	103
Экономика	
Фаррух САЛАМОВ. Принципы организации инвестиций в реальный сектор экономики	107
Business	
Dildora MIRDJALILOVA. Subjects of small and large businesses in the field of construction	110
Global economy	
Peng Xinge. The impact of the internet on services embedded in the global economy	112
Digital economy	
Shao Junling. Development of the digital economy as a new space for bringing Uzbekistan to a new stage of regional economic cooperation	116

ТАҲРИР КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

ТАҲРИР КЕНГАШИ РАИСИ | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

Қаландар АБДУРАҲМОНОВ

ЎзР ФА академиги, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
академик АН РУз., доктор экономических наук, профессор

ТАҲРИР КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИ | ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

Z. Kliment LAZARASHVILI (Климент ЛАЗАРАШВИЛИ), MBA, JD, PhD.

Georgian international University президенти (АҚШ)

Президент Georgian international University (США)

Gerhard FELDMEYER (Герхард ФЕЛДМАЙЕР)

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор (Германия)

доктор экономических наук, профессор (Германия)

Masato HIWATARI (Масато ХИВАТАРИ)

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор (Япония)

доктор экономических наук, профессор (Япония)

Sung Dong KI (Сунг Донг КИ)

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор (Корея Республикаси)

доктор экономических наук, профессор (Республика Корея)

Нагмет АИМБЕТОВ

ЎзР ФА академиги, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

академик АН РУз., доктор экономических наук, профессор

Юрий ОДЕГОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор (Россия)

доктор экономических наук, профессор (Россия)

Фармонкул ЭГАМБЕРДИЕВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Игорь БУТИКОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Мухиддин КАЛОНОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Абдурашид ҚОДИРОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Адҳам БЕКМУРОДОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Мухиддин ПЎЛАТОВ

иқтисодиёт фанлари доктори

доктор экономических наук

Дурбек АХМЕДОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Бахтиёр ИСЛОМОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

Баҳодир УМУРЗАКОВ

иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

доктор экономических наук, профессор

УЎТ: 338,22. ББК 65.9

Улгуржи савдони ривожлантириш билан боғлиқ долзарб масалалар

Актуальные вопросы развития оптовой торговли

Current issues related to the development of wholesale trade

Диёр ХОЛМАМАТОВ,
СамИСИ доценти.

Аннотация

Миллий иқтисодиётда товарлар ҳаракати самарадорлигини ошириш, ҳудудлараро ва тармоқлараро алоқаларни ўрнатишида улгуржи савдо муҳим аҳамиятга эга. Мақолада мамлакатимизда, улгуржи савдони ривожланиши тенденцияси, уни янада ривожлантириши билан боғлиқ долзарб масалалар кўриб чиқилган. Улгуржи савдони ривожлантиришидаги айрим муаммо ва унинг ечими бўйича амалий тавсиялар илгари сурилган.

Оптовая торговля имеет важное значение в повышении эффективности движения товаров в народном хозяйстве, налаживании межрегиональных и межотраслевых связей. В данной статье рассмотрены тенденции развития оптовой торговли в нашей стране, актуальные вопросы, связанные с дальнейшим развитием оптовой торговли. Выдвигаются некоторые проблемы в развитии оптовой торговли и практические рекомендации по их решению.

Wholesale trade is important in improving the efficiency of goods movement in the national economy, establishing interregional and intersectoral relations. In this article, the trend of development of wholesale trade in our country, current issues related to further development of wholesale trade are considered. Some problems in the development of wholesale trade and practical recommendations for their solution are put forward.

2017-2021 йиллар давомида миллий иқтисодиётимизни ислоҳ қилиш борасида кенг кўламли чора-тадбирлар ишлаб чиқилиб, жорий этилди. Товарлар ва молия бозорларида бозор механизмларини амал қилиши, эркин рақобат муҳитини шаклланиши, иқтисодиётда давлат иштирокини қисқартириш, ташқи савдо, солиқ ва молия сиёсатини либераллаштириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва хусусий мўлк дахилсизлигини кафолатлаш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлашни ташкил этиш ҳамда ҳудудларни жадал ривожлантириш кабилар шулар жумласидандир. Бунинг натижа-сида мамлакатда қайта ишлаш ва истеъмол товарлари

ишлаб чиқариш ҳажми кескин ошди. Товарлар оқимининг ошиши билан савдо хизматлари, савдо соҳасидаги субъектларнинг иқтисодий фаолияти ҳам кескин ривожланиб бормоқда.

2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистон Тараққиёт стратегиясининг 34-мақсадига кўра, ҳудудларда хизмат кўрсатиш ва сервис соҳаларини ривожлантириш, республика ҳудудларида савдо ҳамда йўлбўйи хизматларини ривожлантириш орқали 130 та замонавий бозор ва савдо комплекслари, шунингдек, йўлбўйи инфратузилмасини ривожлантириш бўйича 65 та йирик ҳамда 5000 та кичик хизмат кўрсатиш объектларини ташкил этиш белгилан-

Калит сўзлар: улгуржи савдо товар айланмаси, сотувдан кейинги сервис, музлатгичли сақлаш омборхоналари, логистика хизматлари, улгуржи бозор, улгуржи савдо инфратузилмаси.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони.

ган¹. Макроиқтисодий барқарорликни таъминлашда алоҳида республика ҳудудларида савдо инфратузилмасини ривожлантириш вазифаси белгиланган. Бунда: ҳар бир ҳудудда йирик улгуржи савдо марказлари, жумладан, логистика, музлатгич, омборхоналарни ташкил этиш, йирик туман ва шаҳарларда камида 3 тадан замонавий савдо марказларини ташкил этиш кўзда тутилган.

Савдо фаолиятида улгуржи савдо асосий ўринга эга. Чунки, улгуржи савдо ҳудудлараро ва иқтисодиётнинг тармоқлараро боғлайдиган асосий савдо фаолияти ҳисобланади. Улгуржи савдо техник-ишлаб

нинг учун кўпчилик мутахассислар улгуржи савдони икки йўналишга: тайёр маҳсулотлар улгуржи савдоси ва хом ашё ҳамда ярим тайёр маҳсулотлар улгуржи савдосига бўлади. Тайёр маҳсулотлар улгуржи савдоси истеъмол товарлари, жумладан, ноозиқ-овқат маҳсулотлар улгуржи савдоси ва озиқ-овқат маҳсулотлар улгуржи савдосидан ташкил топади. Хом ашё ҳамда ярим тайёр маҳсулотлар улгуржи савдоси ишлаб чиқариш воситалари ва қайта ишланмасдан сотиладиган қишлоқ хўжалик маҳсулотлари улгуржи савдосидан иборат.

Ўзбекистонда барча макроиқтисодий кўрсат-

— Улгуржи савдо товар айланмаси, млрд. сўм

1-чизма. 2013-2022 йилларда Ўзбекистон республикаси улгуржи савдо товар айланмаси, млрд. сўм.

чиқариш мақсадларга мўлжалланган маҳсулотлар (ишлаб чиқариш воситалари) бозори ва истеъмол бозорида талаб ҳамда таклиф мувозанатини таъминлашда муҳим фаолият ҳисобланади. Улгуржи савдо ҳудудий маҳсулот ишлаб чиқариш, саноат тармоқлари ўртасидаги иқтисодий алоқаларга, товарлар ҳаракати тизимига таъсир кўрсатади.

Мамлакатимизда маҳаллий хом ашё ресурсларни чуқур қайта ишлаш, импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқарилиши, саноатда амалга оширилиб келинаётган диверсификация натижасида улгуржи савдонинг роли ва аҳамияти сезиларли даражада ошмоқда. Қолаверса, улгуржи савдо маҳаллий товарлар сифатини яхшилашга таъсир этишини, товарларнинг ҳам ички, ҳам ташқи бозорларда мустақкам ўрин эгаллашига хизмат қилишини алоҳида таъкидлаш лозим.

Улгуржи савдонинг иқтисодиётдаги муҳим ўрин тутишининг яна бир асосий сабаби ҳам истеъмол бозорида аҳоли эҳтиёжларини, ҳам ишлаб чиқариш эҳтиёжларини қондирилишига таъсир қилади. Шу-

кичлар билан бирга, улгуржи савдонинг асосий кўрсаткичлари ҳам шиддат билан ўсмоқда. Жумладан, улгуржи савдонинг товар айланмаси ҳажми сўнги беш йилда деярли 4 баробарга ошган. Улгуржи савдо товар айланмасининг ўсиш суръати ҳам 128-135 фоизни ташкил этмоқда (1-чизма).

Улгуржи савдо таркибида ноозиқ-овқат товарлар ҳиссаси сезиларли даражада ошиб бормоқда. Айниқса, маиший техника товарлари, мини ишлаб чиқариш жиҳозлари, машинасозлик маҳсулотлари, қурилиш материаллари улгуржи савдосида кескин ўсиш кузатилди. Шунингдек, тайёр тўқимачилик ва тикув-трикотаж маҳсулотлари улгуржи савдоси ҳам йилдан-йилга кўрсаткичларини яхшилаб оляпти.

Бугунги рақобатли бозор шароитида истеъмол бозорида ҳам, ишлаб чиқариш-техник мақсадларга мўлжалланган маҳсулотлар бозорида ҳам улгуржи савдонинг ривожланиши истеъмолчилар эҳтиёжини қондирилиши ва бозор тўйинишига хизмат қилади. Шундай экан, мамлакатимизда мазкур соҳани янада ривожлантириш билан боғлиқ айрим муаммолар ва

2-чизма. Улгуржи савдо товар айланмаси таркиби, фонзда.

уларнинг ечимлар ҳақида қуйидагиларни келтириш мумкин:

1) Маҳсулот ишлаб чиқарувчилар учун замонавий талабларга жавоб берадиган улгуржи савдо инфратузилмасини тўлақонли ривожлантириш. Бугунги кунда мамлакатнинг барча ҳудудларида улгуржи савдо инфратузилмаси тўлақонли ривожланмаган. Улгуржи савдонинг ўзи бозор инфратузилмасининг муҳим таркибий элементлари бўлиши билан бирга, ушбу фаолият билан боғлиқ бўлган ўз инфратузилмасига ҳам эга. Улгуржи савдо инфратузилмаси товар бозори инфратузилмасининг ажралмас қисми бўлиб, ўзига хос тузилмалардан ташкил топади.

Жумладан, барча йирик ишлаб чиқариш ҳудудларида, аҳоли зич бўлган истеъмол ҳудудларида улгуржи савдо инфратузилмаси бўлиши керак. Улгуржи савдо инфратузилмаси улгуржи товар сотиб олиш, сақлаш, ўраб-жойлаш, юклаш, ташиш ва сотиш жараёни билан боғлиқ бизнес субъектларни ўз ичига олади. Асосий улгуржи савдо инфратузилмасига товар биржалари, тижорат аукционлар ташкил қиладиган ташкилотлар, улгуржи бозор иштирокчилари: корхоналар, уюшмалар, сақлаш омборлари, қадоқлаш ва ўраб жойлаш материаллар етказиб берувчилар, сотувдан кейинги сервисни кўрсатувчилар, сервис марказлар, улгуржи ярмаркалар ва бошқалар.

2) Улгуржи савдо билан марказий омборлар, логистика коридорлари, ишлаб чиқариш корхоналарининг кооперациясини йўлга қўйиш. Бугунги кунда жаҳондаги кўплаб улгуржи савдо корхоналари билан логистика компаниялари ўзаро ҳамкорлик, интеграцияни амалга оширмоқда. Айниқса, транзит улгуржи савдонинг ривожланишида логистика хизматла-

рининг ўрни катта. Улгуржи савдода бажариладиган операцияларнинг асосий қисми логистика билан узвий боғлиқ. Шунинг учун ҳам, ўзининг омбори ва транспортга эга бўлмаган улгуржи савдо корхоналари логистика компаниялари билан биргаликда улгуржи савдо операцияларини биргаликда бажаришмоқда.

3) Йирик улгуржи бозорлар, уларнинг таркибий қисмлари, улгуржи базалар, улгуржи омборлар, сервис марказлар фаолиятини ривожлантириш. Ҳудудларнинг истеъмол даражаси, саноат ва истеъмол товарлари ишлаб чиқариш қўламини қараб йирик савдо марказлари, музлатгичли сақлаш омборлари, ташиш йўлаклари, транспорт воситалари тизимини ривожлантириш лозим.

4) Маҳсулотлар савдосида сифатни назорат қилиш тизимини самарали ишлашини таъминлаш. Улгуржи савдода муҳим масалалардан бири маҳсулотлар сифатини назорат қилиш тизими ҳисобланади. Маҳсулотларни ўраб-жойлаш, қадоқлаш, сақлаш, ташиш жараёнлари билан боғлиқ сифат назоратини ташкил этиш. Бу бўйича миллий ва халқаро стандартлаштириш тизимини ривожлантириш мақсадга мувофиқдир.

5) Маҳсулотларнинг нобудгарчилик даражасини пасайтириш. Мамлакатимизда маҳсулотлар нобудгарчилик даражаси юқорилиги, айниқса, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари савдосида мавжуд. Улгуржи савдо ривожланиши етиштирилган маҳсулотларни ички ва ташқи бозорларга чиқаришда, уларнинг нобудгарчиликларини олдини олишга ёрдамлашади.

6) Фермерлар, кичик ва ўрта бизнес субъектларини тўғридан-тўғри улгуржи савдо билан шуғуллани-

шининг ҳуқуқий асосларини таъминлаш. Фермерлар ва кичик бизнес субъектларини сотув бозоригача кириб боришда бир қатор қийинчиликлар мавжуд. Фермер ва кичик бизнес субъектлари ҳам ўз маҳсулотларини улгуржи савдоси билан шуғулланиш имкониятларини кенгайтириш лозим. Биринчидан, фермер ва кичик бизнес субъектларини ўз маҳсулотлари ҳисобидан қўшилган қиймат занжири яратилди. Иккинчидан, бозорда рақобат муҳитини ривож-

ланишига замин яратади.

7) Тайёр маҳсулотлар қийматининг 60-80 фоизи улгуржи бўғинга тўғри келади. Бу эса саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва савдоси ривожланган Европа ва Осиё давлатларидан 1,5-2 баробарга кўпдир. Улгуржи савдо бўғинида нархларни тартибга солишнинг тўлиқ бозор механизмларига ўтиш, эркин рақобатли тизимни ишлашини таъминлаш, улгуржи савдони янада либераллаштириш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони.
2. Л. Абдухалилова. (2021). Роль маркетинговых стратегий в развитии сферы услуг. *Экономика и образование*, (5), 159–163.
3. Е. Бакальская. Сфера торговли: сущность дифференциации / Е. Бакальская // Проблемы теории и практики управления. - 2012. - № 7/8. - С. 135-138.
4. Е.А. Голиков. Маркетинг и логистика – новые инструменты хозяйствования. – М. : Издательство «Экзамен», 2006. – 220 с.
5. Розничная и оптовая торговля в Республике Беларусь. Статистический сборник / официальный сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь. Режим доступа: <http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/trade/2013/about.php> Дата доступа: 06.10.2015.